

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: *Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa*

- Kertatutkimus
 Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: 1.9.2021–31.8.2025
Henkilötietojen käsittelyaika: 1.9.2021–31.12.2040

2. Rekisterinpitäjä (valitse yksi)

- Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Jaakko Kauko
Osoite Åkerlundinkatu 5, 33014, Tampereen yliopisto
Puhelinnumero +358 50 318 7788
Sähköpostiosoite jaakko.kauko@tuni.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

dpo@tuni.fi

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta.

Nimi Jaakko Kauko
Osoite Åkerlundinkatu 5
Puhelinnumero +358 50 318 7788
Sähköpostiosoite jaakko.kauko@tuni.fi

6. Tutkimuksen suorittajat

Professori Jaakko Kauko
Tutkijatohtori Katri Eeva
Väitöskirjatutkija Jarmo Kallunki
Tutkija Paula Saarinen

Yliopisto-opettaja Joni Forsell
EduKnow-tutkimusryhmä, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

7. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Yhteystiedot:

- Nimitiedot
- Yhteystiedot
- Henkilön asemaa koskevat tiedot
- Taustaorganisaatio

Haastatteluaineistoissa:

- Ääni
- Haastattelulitteraatti

Havainnointiaineistossa:

- Muistiinpanot toiminnasta kokouksessa ja sen välittömässä ympäristössä
- Muistiinpanot mahdollisista tarkentavista haastatteluista
- Muistiinpanot puheenvuoroista
- Kuva, ääni ja video

8. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötietoja kerätään julkisista tietolähteistä. Lisäksi henkilötietoja kerätään tutkimukseen osallistumisen yhteydessä myös tutkittavilta itseltään.

9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

Verkostoanalyysin tietoja yhdistetään haastattelu- ja havainnointiaineistoon. Verkoston avulla pyritään tarkastelemaan niitä mahdollisia yhteyksiä, joita pitkin tieto liikkuu.

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: *EU:n yleinen tietosuojaa-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:*

- Tutkittavan suostumus
- Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
- Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
 - tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
 - tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
- Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
- Muu, mikä:

11. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

- Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
- Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:
 - Rotu tai etninen alkuperä
 - Poliittiset mielipiteet
 - Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 - Ammattiliiton jäsenyys
 - Geneettiset tiedot
 - Biometrinen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
 - Terveystiedot
 - Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

- Ei
- Kyllä

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

- Rekisteröidyn suostumus
- Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
- Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
- Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

- Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Korkeakouluyhteisön tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Litterointipalvelujen toteuttamiseksi palveluntuottajan kanssa tehdään henkilötiedon käsittelysopimus.

Verkostoanalyysidataa voidaan analysoida yhteistyössä tutkimusryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Dataa ei jää tällöin pysyvästi ulkopuolisten haltuun.

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:

- Lukitussa tilassa
- Lukitussa kaapissa
- Muuten, miten: Tutkimusaineiston keruun aikana manuaalinen data pidetään minimissä ja siirretään digitaaliseen muotoon mahdollisimman pian.

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

- käyttäjätunnus
- salasana
- kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
- pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
- käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
- kulunvalvonta
- muu, mikä:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

- Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
- Aineisto on pseudonymisoitu
- Aineisto analysoidaan suoraan tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Koskee vain verkostanalyysia, joka perustuu julkisiin tietoihin. Tunnistetieto (nimi) toimii verkoston muodostamisen perustana.

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

- Tutkimusrekisteri hävitetään
- Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja
- Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

Verkostanalyysia varten julkisista lähteistä kerätty data tallennetaan Kansalliseen tietoar-
kistoon tunnistetiedoin. Haastateltavan tai havainnoitavan kanssa erikseen sovitusti, heitä
koskeva haastattelu- ja havainnointiaineisto voidaan määrittää Kansallisesta tietoar-
kistosta saatavaksi tietyn ajan (esim. 5–20 vuotta) jälkeen. Haastattelu- ja havainnointiaineistot,
joista ei ole sovittu erikseen tallentamisesta Kansalliseen tietoar-
kistoon, säilytetään seuranta-
tutkimuksia varten Tampereen yliopiston verkkolevyllä maksimissaan vuoteen 2040 asti,
jonka jälkeen aineisto tuhoetaan.

15. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
 - o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
 - o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
- Oikeus tietojen poistamiseen
 - o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 - o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
- Vastustamisoikeus
 - o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 - o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja kohteellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 - o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt toimitetaan Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaavalle (sähköpostitse osoitteeseen dpo@tuni.fi, postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto).